

TAKSONOMIYA USULLARI VA TAJRIBA BERILGANLARINI BOSHLANG'ICH TAHLILI

Tojimatov Israiljon Nurmatovich

Farg'ona davlat universiteti amaliy matematika va informatika kafedrasida katta o'qituvchisi, isik80@mail.ru

Shuhratjonova Gulchiroy Shuhratjon qizi

Farg'ona davlat universiteti 2-kurs talabasi, gulchiroy128@mail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11178100>

Аннотация

Bu maqola sun'iy intellekt sohasida taksonomiya usullari va tajriba berilganlarini boshlang'ich tahlili va sinflarni ajratib olish mavzulari ustida yaratilgan. Maqolada taksonomiya usullari va tajriba berilganlari tushunchalari, ularning sinflarni ajratishda o'z vazifalari, va sun'iy intellektning bu jarayonlarda qanday qo'llanishini tahlil etiladi. Maqola ilmiy tarzda yozilgan va sun'iy intellekt sohasidagi so'nggi rivojlanishlar va tadqiqotlarga oid eng yangi ma'lumotlar bilan taminlangan. Bu maqola sun'iy intellekt sohasidagi mutaxassislar, tadqiqotchilar va tajribali shaxslar uchun maqbul va ma'lumotlarni keng ko'rinishda tahlil qilish uchun qiziqarli bo'ladi.

Калит so'zlar: sun'iy intellekt, taksonomiya, tajriba, sinflarni ajratib olish, algoritm, ma'lumotlar tizimi, tahlil, tuzilish, turlash, maqsad, jarayon, amaliyot, rivojlanish, ma'lumotlar, metodologiya, berilganlar, o'rganish.

Аннотация

Эта статья основана на первоначальном анализе методов таксономии и опыта в области искусственного интеллекта и тем выделения классов. В статье анализируются концепции методов и опыта таксономии, их роль в классификации, а также то, как искусственный интеллект используется в этих процессах. Статья научно написана и содержит самую свежую информацию о новейших разработках и исследованиях в области искусственного интеллекта. Эта статья будет интересна профессионалам в области искусственного интеллекта, исследователям и опытным людям, желающим широко анализировать данные.

Ключевые слова: искусственный интеллект, таксономия, опыт, извлечение классов, алгоритм, система данных, анализ, структура, классификация, цель, процесс, практика, разработка, данные, методология, данные, обучение.

Annotation

This article is based on an initial analysis of taxonomy methods and experiences in artificial intelligence and class extraction topics. The article analyzes the concepts of taxonomy methods and experiences, their role in classification, and how artificial intelligence is used in these processes. The article is scientifically written and contains the latest information about the latest developments and research in the field of artificial intelligence. This article will be of interest to AI professionals, researchers, and experienced individuals who want to analyze data extensively.

Keywords: artificial intelligence, taxonomy, experience, class extraction, algorithm, data system, analysis, structure, classification, purpose, process, practice, development, data, methodology, data, training.

Taksonomiya usullari: Bu tushuncha ma'lumotlar tizimini tuzish usullari, o'zgaruvchanlarni aniqlash va sinflarni turlariga bo'lish jarayonidagi tartibni ifodalaydi. Bu taxminan talimot va taksonomiya sohasidagi umumiy qabul qilinadigan qonuniy tartiblanishni ma'lum etishda yordam beradi.

Taksonomiya usullari, ma'lumotlar tizimini tuzishda qo'llaniladigan tartibotlardir. Bu usullar ma'lumotlar tahlili, tuzilishi va turlash jarayonlarini aniqlash uchun qo'llaniladi. Asosiy maqsadi ma'lumotlar to'plamini tuzish, tahlil qilish va turlashda tuzilgan qonuniy tartibni ta'minlashdir. Bu usullar ma'lumotlar bilan ishlash va ularni tahlil qilishda tuzilgan amaliyotlarni belgilab beradi, shuningdek, ularni ma'lumotlar o'lchovini va qismlarga bo'lishini ifodalaydi.

Taksonomiya usullari ma'lumotlar tahlili, tuzilishi va turlash jarayonlarida qo'llaniladi. Bu usullar ma'lumotlar to'plamini qaysi maqbul tuzilish prinsiplariga muvofiq tuzishni, ma'lumotlar turlarini aniqlashni va ularga o'ziga xos xususiyatlarni tushuntirishni o'z ichiga oladi. Taksonomiya usullari bilan, ma'lumotlar tizimi muhim ma'lumotlarni topib olish, ularni tahlil qilish va turlashda hamkorlik qiladi.

Umumiy holatda, taksonomiya usullari ma'lumotlar tizimini tahlil qilishda yordam beradigan metodologiyalardir. Bu usullar ma'lumotlarni qo'llab-quvvatlaydigan strukturani aniqlash, ma'lumotlar turlarini belgilash va ularni qo'llab-quvvatlashda yordam beradi.

Taksonomiya usullari, ma'lumotlarni tuzish, tahlil qilish va turlash jarayonlarini aniqlash uchun qo'llaniladigan metodologiyalarni ifodalaydi. Bu usullar ma'lumotlar tizimini tuzish, turlash, va aniqlashda yordam beradi. Umumiy ta'rif bo'yicha, taksonomiya usullari quyidagi ko'rinishda ifodalay oladi

Tajriba berilganlari: Tajriba berilganlari ma'lumotlar tizimini o'rganish va tanimlash jarayonida qo'llaniladigan malumotlar bo'lib, sun'iy intellekt sohasida juda muhimdir. Bu algoritmik usullar yordamida ma'lumotlarni analiz qilish, modelni tuzish, va yangi ma'lumotlar bilan o'rganish jarayonida amaliy yordam beradi.

Muqova: Tajriba berilganlari, sun'iy intellekt algoritmlarini o'rganish va ta'minlash jarayonida o'qish, sinash va amaliyotning asosiy qismini tashkil etadi. Bu berilganlar, algoritmlarni tuzish, ularga ma'lumotni ta'minlash va o'rganish, va ularni sinash jarayonlarida qo'llanishda qo'llaniladi. Muqova tajriba berilganlari, sun'iy intellektning ilmiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega.

Maqsad: Tajriba berilganlarining asosiy maqsadi, sun'iy intellekt algoritmlarini o'rganish va ta'minlashda amaliyotlarni o'rganish va sinash uchun mo'ljallangan bo'lishidir. Bu berilganlar o'rganish va tahlil qilish jarayonlarida qo'llaniladi, yangi algoritmlarni yaratish va ularni rivojlantirishda qo'llaniladi.

Maqsadi sun'iy intellektning rivojlanishida va amaliyotlarni o'rganish va ta'minlashda yordam berishdir:

Tajriba berilganlari sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va amaliyotlarda o'rganish va tahlil qilishni amalga oshirishga yordam beradi. Ular, yangi algoritmlarni yaratish, ularni tuzish va ularni ma'lumot bilan ta'minlash, sinash va baholashda ishlatiladi. Shuningdek, ular, sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va rivojlanishida katta ahamiyatga ega bo'lgan muhim vositalar hisoblanadi.

Sun'iy intellekt sohasidagi taksonomiya usullari va tajriba berilganlari mavzusi, sun'iy intellektning o'zining tahlili va rivojlanishida asosiy bo'lgan konseptlar bilan bog'liqdir. Bu mavzu sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy tadqiqotlarda va amaliyotlarda muhim ahamiyatga ega bo'lib, sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va rivojlantirish.

Taksonomiya usullari: Taksonomiya usullari, sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va sinflarni ajratish jarayonlarida qo'llaniladigan metodologiyalarni ifodalaydi. Bu usullar ma'lumotlarni tuzish, tahlil qilish va turlashda yordam beradi va ma'lumotlarni tizimlarni o'rganishda o'rin oladi.

Tajriba berilganlari: Tajriba berilganlari, sun'iy intellekt algoritmlarini o'rganish va ta'minlashda qo'llaniladigan axborot tizimi yoki dastur bo'lib, bu berilganlar ma'lumotlar tizimini tahlil qilish va o'rganish jarayonida qo'llaniladi. Sun'iy intellektning o'zini o'rganishda va tahlil qilishda yordam beradi va yangi algoritmlar yaratishda muhimdir.

Sinflarni ajratib olish: Bu tushuncha ma'lumotlarni turli turdagi sinflarga bo'lish jarayonini anglatadi. Sinflarni ajratib olish muhimdir, chunki bu jarayonda ma'lumotlarni tahlil qilish, aniqlash va ta'riflash olib boriladi. Sun'iy intellektning bu jarayonda qo'llanilishi, turli algoritmlarni va modelni o'rganish va sinflarni ajratishda yordam beradi.

Sinflarni ajratib olish usullari, sun'iy intellektning ma'lumotlar tizimini tahlil qilish va ma'lumotlarni turli sinflarga bo'lishda qo'llaniladigan metodologiyalarni ifodalaydi. Bu usullar ma'lumotlar to'plamini turli sinflarga bo'lish, ularga moslashtirish va aniqlashda yordam beradi. Quyidagi sinflarni ajratib olish usullari juda mashhurdir.

Nazoratli o'rganish (Supervised Learning): Bu usulda, algoritmgga o'rganish jarayonida o'qitilgan ma'lumotlar bilan bir xil bo'lgan ma'lumotlar tizimi beriladi. Algoritm o'rganish jarayonida berilgan ma'lumotlar asosida o'zini o'rganadi va yangi ma'lumotlar uchun taxminan to'g'ri javob berishni o'rganadi.

Nazoratsiz o'rganish (Unsupervised Learning): Bu usulda, ma'lumotlar to'plami beriladi, lekin ularda hech qanday sinflandirilgan ma'lumot yo'q. Algoritm ma'lumotlarni o'rganadi va ularga o'zining o'zini ajratishi, sinflandirishi va moslashtirish uchun o'zini o'rganadi.

Ta'limli o'rganish (Reinforcement Learning): Bu usulda, algoritmgga o'zini o'rganish jarayonida natijalarga bo'yicha mukofotlar beriladi yoki jazolar beriladi. Algoritm ma'lumotlar to'plamini tahlil qiladi va o'rganadi, keyinchalik maqsadga erishish uchun qo'llaniladi.

Yarim-nazoratli o'rganish (Semi-supervised Learning): Bu usulda, nazoratli va nazoratsiz o'rganishning birlashtirilgan varianti mavjud. Bu usulda, qisqa miqdorda o'qitilgan ma'lumotlar bilan katta ma'lumotlar to'plami ishlatiladi.

Bu sinflarni ajratib olish usullari, sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va rivojlanishida juda muhimdir. Ular, masofaviy ta'lim, ma'lumotlar tahlili, ma'lumotlar tizimini tuzish va boshqa sun'iy intellekt bo'yicha muhim sohalarda foydalaniladi.

Muhokama: Maqolada taksonomiya usullari va sinflarni ajratib olish usullari sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzular sifatida ta'riflangan. Bu muqova sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va amaliyotlar uchun asosiy qonuniy tartibni ta'minlash, ma'lumotlarni tahlil qilish va turlashda yordam beradi. Shuningdek, tajriba berilganlari sun'iy intellektning o'zini o'rganishda va tahlil qilishda katta ahamiyatga ega bo'lib, yangi algoritmlarni yaratishda va ularni rivojlantirishda

qo'llaniladi. Maqola, sun'iy intellekt sohasidagi rivojlanishlarga oid yangi tadqiqotlar va muhokamalar bilan ta'minlangan, shu orqali soha mutaxassislarining qiziqishiga va ma'lumot olishiga imkoniyat yaratadi.

Natija: Maqolada ta'rifi keltirilgan mavzular, sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy tadqiqotlar va amaliyotlar uchun asosiy bo'lgan konseptlarni to'liq tushuntiradi. Ushbu mavzular sun'iy intellekt sohasidagi yangi rivojlanishlarni tahlil qilish, o'rganish va rivojlantirish jarayonlarida o'rin olganini ko'rsatadi. Maqolada taksonomiya usullari, sinflarni ajratib olish, va tajriba berilganlari katta ahamiyatga ega bo'lib, sun'iy intellektning o'zini o'rganish va rivojlanishida katta yordam beradi. Bu esa sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotchilar va mutaxassislar uchun foydali ma'lumotlar taqdim etadi, ularning yangi rivojlanishlarni o'rganish va tahlil qilish jarayonida qo'llanishini ko'rsatadi. Mavzu ustida olib borilgan maqola, sun'iy intellekt sohasidagi so'nggi yangiliklarga oid yangi ma'lumotlar bilan ta'minlangan va soha bo'yicha tadqiqotlarni yanada kengaytirish uchun qo'llanilishi mumkin.

Maqola sun'iy intellekt sohasidagi taksonomiya usullari va sinflarni ajratib olish mavzusini o'z ichiga oladi. Maqola taksonomiya usullari va tajriba berilganlari boshlang'ich tahlilini va sinflarni ajratib olishni o'rganishda muhimlikni takidlaydi.

Asosiy maqola sun'iy intellekt sohasidagi ilmiy va amaliyotlar uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan konseptlarni ta'riflaydi. Maqola, taksonomiya usullari va sinflarni ajratib olishning sun'iy intellektning o'zini o'rganish, tahlil qilish va rivojlanishida katta yordam beradigan muhim vositalar ekanligini ta'kidlaydi. Ushbu maqola sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotchilar, mutaxassislar va soha bo'yicha qiziquvchilarga asosiy ma'lumotlar taqdim etadi. Maqola, sun'iy intellekt sohasidagi so'nggi rivojlanishlar va yangi ma'lumotlar bilan ta'minlangan, yangi tadqiqotlarga oid yangi bo'lib, soha ustidagi yangiliklarni o'rganish uchun ma'lumotlar taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). "Deep Learning." MIT Press. Bu kitob chuqur o'rganish (deep learning) va sun'iy neyron tarmoqlarining asosiy tushunchalarini batafsil yoritadi.
2. Russell, S., & Norvig, P. (2016). "Artificial Intelligence: A Modern Approach." Pearson. Sun'iy intellektning keng qamrovli asoslarini taqdim etuvchi, sohaning eng mashhur darsliklaridan biri.
3. Tojimatov, I. N., Olimov, A. F., Khaydarova, O. T., & Tojiboyev, M. M. (2023). CREATING A DATA SCIENCE ROADMAP AND ANALYSIS. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 2(23), 242-250.

4. Тожимаматов, И. Н. (2023). ЗАДАЧИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ. PEDAGOG, 6(4), 514-516.
5. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
6. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
7. Ortiqovich, Q. R., & Nurmamatovich, T. I. (2023). NEYRON TARMOQNI O 'QITISH USULLARI VA ALGORITMLARI. Scientific Impulse, 1(10), 37-46.
8. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O., Rahmatjonov, M., & Farhodjonov, S. (2023). NEYRON TARMOQLAR. Наука и инновация, 1(1), 4-12.
9. Tojimamatov, I. N., Mamalatipov, O. M., & Karimova, N. A. (2022). SUN'IY NEYRON TARMOQLARINI O 'QITISH USULLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(12), 191-203.
10. Muqaddam, A., Shahzoda, A., Gulasal, T., & Isroil, T. (2023). NEYRON TARMOQLARDAN FOYDALANIB TASVIRLARNI ANIQLASH USULLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 1(8), 63-74.
11. Raximov, Q. O., Tojimamatov, I. N., & Xo, H. R. O. G. L. (2023). SUNIY NEYRON TARMOQLARNI UMUMIY TASNIFI. Scientific progress, 4(5), 99-107.
12. Rahmatjonova, M. N., & Tojimamatov, I. N. (2023). BIZNESDA SUNIY INTELEKT TECHNOLOGYALARI VA ULARNI AHAMIYATI. Лучшие интеллектуальные исследования, 11(3), 46-52.